

Левицька О. М.

*кандидат економічних наук, доцент
Львівський університет бізнесу та права*

Гарасимлюк М. В.

*кандидат економічних наук, доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка*

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ОСОБИСТОСТІ ЯК СПОЖИВАЧА

**JEL Classification: R41; Q18; D81
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті проаналізовано сучасні підходи вчених до розуміння поняття «особистість». Запропоновано власний підхід до поняття особистість з врахуванням сучасних реалій в умовах воєнного стану. Обґрунтовано поняття особистості, з врахуванням його аналізу як споживача.

Запропоновано основні чинники, які впливають на поведінку особистості, як споживача. Науковою новизною статті є обґрунтовані поняття «внутрішня» та «зовнішня» адаптація особистості, як споживача та рівень адаптації особистості в умовах економічної кризи та невизначеності під час воєнного стану.

У статті проаналізовано різні етапи життєвого циклу динамічного розвитку особистості як споживача. Проведений ґрунтовний аналіз впливу рівня якості товарів (на прикладі молочних продуктів) на поведінку особистості як споживача. Досліджено залежність між поведінкою особистості, як споживача та задоволенням його потреб у процесі споживання з метою забезпечення максимальної корисності (на прикладі споживання молочної продукції).

Ключові слова: поведінка споживачів, теорії потреб, фізіологічні потреби, фізіологічна норма, молочні продукти, безпечність, якість, поведінка особистості, особистість, адаптація, зовнішня адаптація, внутрішня адаптація.

Annotation. At the current stage of development of the economy of Ukraine, which is in conditions of martial law and economic crisis, an important guarantee of the stability of the activities of enterprises is the growth of their profitability in conditions of high competition. The profitability of domestic enterprises depends on many factors, one of which is the high consumer demand for goods or services in which the enterprise specializes. It is known that the marketing policy of any enterprise is aimed at satisfying the needs of the consumer, and therefore, satisfying its own needs. Today, in practice, it is not enough to study the consumer only by certain market segments. In modern conditions of in-depth communications, dynamic development of innovative processes and technologies, a wide range of goods, the presence of various brands on the domestic market, the modern consumer always behaves unpredictably. Therefore, a problem has arisen in economic theory and in practice to deepen knowledge about the modern consumer, to study and analyze him as a person. Such an approach will ensure the success of any enterprise that will introduce new technologies; new models and unify the entire production process to meet the needs of the consumer as an individual.

The article analyzes the modern approaches of scientists to the understanding of the concept of "personality". An own approach to the concept of personality is proposed, taking into

account modern realities in the conditions of martial law. The concept of personality is substantiated, taking into account its analysis as a consumer.

The main factors influencing the behavior of an individual as a consumer are proposed. The scientific novelty of the article is the substantiated concepts of "internal" and "external" adaptation of the individual as a consumer and the level of adaptation of the individual in the conditions of economic crisis and uncertainty during martial law.

The article analyzes various stages of the life cycle of the dynamic development of an individual as a consumer. A thorough analysis of the influence of the quality level of goods (using the example of dairy products) on the behavior of an individual as a consumer was carried out. The relationship between the behavior of an individual as a consumer and the satisfaction of his needs in the consumption process with the aim of ensuring maximum utility (using the example of dairy product consumption) was studied.

Keywords: consumer behavior, theories of needs, physiological needs, physiological norm, dairy products, safety, quality, personality behavior, personality, adaptation, external adaptation, internal adaptation.

Вступ

На сучасному етапі розвитку економіки України, яка перебуває в умовах воєнного стану та економічної кризи, важливою запорукою стабільності діяльності підприємств є зростання їх прибутковості в умовах високої конкуренції. Дохідність вітчизняних підприємств залежить від багатьох чинників, одним з яких є високий попит споживача на товари чи послуги, на яких спеціалізується підприємство. Відомо, що маркетингова політика будь-якого підприємства спрямована на задоволення потреб споживача, а, отже задоволення власних потреб. На сьогоднішній день на практиці недостатньо вивчати споживача лише за певними сегментами ринку.

В сучасних умовах поглиблених комунікацій, динамічному розвитку інноваційних процесів та технологій, широкому асортименті товарів, наявності на вітчизняному ринку різних товарних марок, сучасний споживач завжди поводить неспрогнозовано. Тому, виникла проблема в економічній теорії та на практиці поглибити знання про сучасного споживача, вивчати та аналізувати його як особистість, Такий підхід забезпечить успіх діяльності будь-якого підприємства, яке буде впроваджувати нові технології; нові моделі та уніфікувати весь виробничий процес для задоволення потреб споживача, як особистості.

Однак, в сучасних умовах в теорії та на практиці не існує одночасного підходу до поняття особистості серед науковців. Слід зазначити, що, в основному поняття особистості глибоко аналізують в психології та соціології, але не в маркетинговій діяльності та під час аналізу поведінки споживача. Хоча, ми вважаємо, що особистість є центральною фігурою на сучасному ринку, від її поведінки залежить не тільки кон'юнктура ринку, падіння чи зростання попиту на товари та послуги, але й доля багатьох вітчизняних підприємств. Тому вважаємо, що поняття особистості потребує подальших досліджень, поглибленого аналізу та вивчення з врахуванням маркетингового підходу та сучасних реалій воєнного стану економіки. Це дасть можливість максимально задовільнити потреби споживача, як особистості, а, також підвищити прибутковість багатьох вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі вивченню особистості присвячено багато наукових досліджень в теорії та на практиці. Зокрема, аналіз особистості досліджували такі провідні вчені та науковці як Б. Ананьєв; І. Кон; В. Ядов; Є. Головаха; Л. Копець; Е. Дюркгайм; П. Жане; Ч. Кулі; Т. Парсонс; В. Томлс; Ф. Знавецький; Е. Шпрангер; О. Зозульов; Раймонд; Б. Кеттел; З. Фрейд та інші. Слід зазначити, що в основному особистість вивчали і по сьогоднішній день аналізують психологи та соціологи, а не маркетингологи. Хоча, ми вважаємо, що аналіз особистості, як споживача потребує поглибленого вивчення. У статті ми дамо оцінку різним підходам науковців до поняття особистості. Більшість вчених аналізує особистість як соціальну

систему рис, ознак та характеристик, яка залежить від рівня розвитку суспільства, його норм та правил поведінки.

Інші вчені аналізують особистість з психологічної сторони – через аналіз психічних процесів та психічних етапів, психічних властивостей, які формують кожну особистість. Ми погоджуємось з первинною необхідністю вивчення особистості, перш за все, у психології та соціології, тому що будь-яка особистість є первинним психотипом, незалежним від оточуючих від самого народження, який важко змінити. З іншої сторони, всі особистості є залежні від зовнішнього середовища, соціуму, суспільства, в якому вони проживають. Зазначимо, що суспільство має великий вплив на розвиток особистості-позитивний або негативний. Однак, ми будемо аналізувати особистість, як споживача задля досягнення наступних умов:

- задоволення потреб споживача, як особистості;
- досягнення максимальної корисності від процесу споживання.

Постановка завдання. Враховуючи те, що споживач є важливою умовою здійснення покупок та важливою складовою його поведінки, одночасно будь-який споживач у житті є особистістю, вважаємо за необхідне більш ґрунтовно проаналізувати сучасний підхід до розуміння особистості, як споживача, що і стало основною метою дослідження.

У статті задля досягнення цієї мети був проведений аналіз поширених підходів серед науковців психологічний та соціологічний; та обґрунтовано власний підхід до розуміння особистості як споживача з врахуванням наступного:

- аналізу особистості, як споживача та його поведінки в процесі споживання;
- аналіз особистості як споживача в умовах економічної кризи та військового стану;
- необхідності використання особистістю високого рівня адаптації до змін у навколишньому середовищі задля задоволення своїх потреб, як споживача та задля забезпечення максимальної корисності від процесу споживання.

Об'єкт дослідження – особистість, як споживач.

Предмет дослідження – аналіз особистості, як споживача, який за допомогою максимального рівня адаптації до навколишнього середовища задовольняє свої потреби та досягає максимальної корисності від споживача.

З метою вирішення поставлених завдань нами використовувались як загальнонаукові так і спеціальні методи дослідження. За допомогою теоретичного методу ми визначали сутність змісту поняття особистості, метод аналізу (для деталізації різних груп особистостей); метод експертних оцінок (для оцінки культури споживання молока важливого продукту споживання для задоволення фізіологічних потреб); соціальне дослідження (для обґрунтування задоволення фізіологічних потреб особистості як споживача в контексті продовольчої безпеки); системний метод (для здійснення обґрунтованих висновків та рекомендацій) тощо.

Результати

Вважаємо, що споживач на сучасному етапі розвитку економіки є визначальною фігурою, яка створює і задає умови розвитку будь-якого підприємства, а, в кінцевому результаті значно впливає на його успіх у конкурентній боротьбі.

Тому пропонуємо поглиблене вивчення споживача, як особистості. Проаналізуємо сучасні підходи вчених до аналізу особистості.

Зазвичай особистість досліджують як соціально типову, що характеризує її входження в суспільство, соціальні групи, організації, інші структури. Тут особистість є системою соціально-значущих якостей, які характеризують її як члена того чи іншого суспільства чи спільноти, що сформується в конкретних умовах життя суспільства [І. Кон].

В. Ядов зазначив, що «особистість соціальних властивостей людини, продукт соціального розвитку і введення індивіда в систему соціальних відносин через посередництво та за допомогою активної діяльності та спілкування» [с.51,1].

«У сучасному трактуванні особистості звертається увага на те, що поняття «особистість» передусім відображає особистості соціальної організації конкретного суспільства» [Е. Половаха], [с.51,1].

Особистість дуже тісно пов'язана з такими поняттями як людина, індивід, індивідуальність. Людина – це конкретний представник біологічного виду *Homo sapiens* (людина розумна).

Індивід – це окремих, одиничний, неподільний, індивідуальний представник розумних людей, який володіє власним розумом, творчістю, особливими та індивідуальними ознаками, які нікому більш не притаманні.

А індивідуальність- це поняття, яке засвідчує спеціальні, неповторні ознаки конкретного індивіда чи людини, які у нікого більше не повторюється (наприклад, розум; краса; талановитість; творчість тощо), як підсумовує коротко «психолог» Б. Ананьєв, що «людиною народжуються, особистістю стають, а індивідуальність завойовують» [с.51,1].

Ми вважаємо, що на особистість має великий вплив суспільство, однак не вирішальний при здійсненні покупок чи задоволенні потреб. Звичайно, рівень розвитку суспільства, в цілому, визначає рівень нашої платоспроможності, безпеки, впливає на наш статус у суспільстві, але не впливає на свободу вибору товарів та послуг у процесі задоволення потреб. Тобто, особистість та її поведінка, як споживача опосередковано залежить від впливу суспільства. Варто зазначити, що різні особистості та на різні групи споживачів суспільство по-різному впливає, задаючи їх позитивну або негативну поведінку у процесі споживання.

Важливою визначальною умовою поведінки споживача на ринку є його психотип, його специфіка психологічного розвитку, його психологічні особливості. «У психологічному розумінні особистості важливі такі твердження [Л. Коpecь]:

В особистості зосереджені найяскравіші та помітні психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої;

Особистість це сукупність, яка визначає стабільні форми поведінки;

Особистість є результатом розвитку, що формується у взаємодії із соціальним оточенням через спілкування, пізнання та спільну діяльність;

Особистість - це певне поєднання психологічних (поведінкових) особистостей, що є підставою для побудови типологій і виокремлення своєрідних типів особистості» [с.52,1].

К. Платонов поділяє особистість на чотири основні підструктури:

«1. Підструктура спрямованості (спрямованість, ставлення, моральні якості особистості). Спрямованість особистості соціально зумовлена і формується у процесі виховання.

2. Підструктура досвіду (знання, навички, уміння, звички). Особистість набуває досвіду шляхом навчання та практичної діяльності.

3. Підструктура індивідуальних особливостей психічних процесів. Індивідуальні особливості психічних процесів (пам'яті, емоцій, відчуттів, сприйняття, мислення, волі тощо).

4. Підструктура біологічно зумовлена (статеві, вікові, типологічні властивості – це темперамент, задатки, інстинкти, найпростіші потреби» [с.54, 55, 1].

Зауважимо, що К. Платонов вважав що «структура особистості її елементи не залишаються незмінними упродовж життя», тому К. Платонов свою теорію назвав «динамічною» [с.55,1].

Л. Коpecь вважає навпаки, що особистість з часом не змінюється – «особистість - стійка, незмінна в часі в різних ситуаціях, вона забезпечує єдність людської поведінки» [с.52,1]. Це свідчить про неоднозначні підходи вчених до поняття особистості.

О. Ковальов аналізує особистість суто з психологічної сторони, «як інтегральне утворення, всі елементи якого тісно пов'язані», Елементи структури особистості, згідно з О. Ковальовим такі;

«- психічні процеси – це різні форми відображення об'єктивної реальності, з допомогою яких (а це відчуття, сприйняття, мислення, мова, емоції, воля) відбувається пізнання навколишнього середовища; засвоєння знань; навичок; навчання та діяльності;

- психічні стани – це психологічна характеристика особистості, яка відображає її порівняно тривалі душевні переживання, які впливають на життєдіяльність людини (наприклад, настрій, депресія, стрес тощо)» [с.52,1]. Тобто О. Ковальов аналізує особистість суто як психічну сутність без врахування важливого впливу суспільства на споживання та становлення особистості. Ми згодні з твердженням О. Ковальова, що особистість можна аналізувати за її психічними станами та процесами, що для повної оцінки особистості цього недостатньо.

Зрозуміло, що різні особистості володіють різними психіками та психологічними станами від народження, які практично неможливо змінити. Однак, такі етапи є невід'ємною частиною кожної людини. Але, як ми зазначали вище «людиною народжуються особистістю, а індивідуальність завойовують» [с.50,1]. Тобто аналізувати особистість за її психічними станами, ми вважаємо, є недостатньо.

До уваги потрібно брати становище особистості у суспільстві, поведінку особистості як споживача та багато інших характеристик, якими володіє кожна особистість у процесі свого розвитку та становлення.

Аналізуючи різні підходи вчених до розуміння поняття особистості можна зробити наступні висновки:

- на сьогоднішній день поняття особистості різними вченими трактується по-різному;
- немає єдиного обґрунтованого сталого розуміння поняття особистості;
- у економічній теорії обмежені дослідження особистості, як споживача;
- не досліджено зв'язок між особистістю та споживачем;
- не обґрунтовані фактори, які впливають на поведінку особистості у процесі споживання;
- не проаналізована поведінка особистості, як споживача в нестабільних кризових умовах.

Із вищевикладеного, зрозуміло, що найбільш поширеними підходами до визначення поняття особистості у науковому колі є психологічний і соціологічний підхід. Ми згодні з багатьма дослідженнями науковців, які торкаються впливу психіки та соціуму на поведінку особистості. Однак, вважаємо, що ці два підходи хоча є визначальними, але потребують доповнення та поглиблення в сучасних умовах. Тому, ми пропонуємо аналізувати особистість, як споживача з врахуванням наступних умов:

- аналіз особистості в процесі споживання;
- обґрунтування сучасної поведінки особистості в умовах нестабільності;
- дослідження впливу типу особистості на процес споживання;
- обґрунтування методів забезпечення адаптивної поведінки особистості, як споживача;
- аналіз маркетингового впливу на поведінку особистості, як споживача.

Ми будемо аналізувати особистість як складну систему, яка включає в себе дуже багато різних ознак, які взаємопов'язані між собою, впливають один на одного і, в кінцевому результаті визначають стан та поведінку особистості, як споживача.

З одної сторони особистість- це матеріально-духовна сутність, поведінка якої залежить від багатьох чинників – фізичного стану, рівня захищеності, рівня інтелекту, освіти досвіду знань, навиків, талантів, можливостей. Якщо ми аналізуватимемо особистість у процесі споживання, то одним із важливих чинників, який впливає на неї є фінансове забезпечення, яке визначає подальшу поведінку особистості, як споживача. Як бачимо не лише психіка, психологія чи суспільство впливають на особистість у процесі споживання. Зауважимо, що з часом у житті все змінюється. У філософії є закон, що кількісні зміни з часом переходять у якісні. Особистість, напротязі життя під впливом дії різних факторів теж змінюється в кращу або в гіршу сторону. У житті ми знаємо багато факторів деградації особистості з часом або навпаки. Тобто ми будемо розглядати особистість як складну динамічну систему, яка постійно адаптується до змін навколишнього середовища. Особливо важливо врахувати рівень адаптації особистості у процесі споживання.

Аналізуючи особистість, як споживача ми будемо її характеризувати як складну динамічну матеріально-духовну сутність, яка володіє унікальними характеристиками, притаманними лише їй (наприклад, талант, порядність, гострий розум тощо). Якщо аналізувати особистість, як споживача, необхідно наголосити на адаптації особистості до процесу споживання, Вважаємо, що адаптація особистості до навколишнього середовища має велике значення в житті особистості. Приведемо умовний приклад: дві особистості проживали в одній країні, були соціально визнаними, мали визнання, хорошу роботу тощо. З часом ці дві особистості переїхали в іншу країну з іншими умовами проживання, законами тощо. Причому перша особистість легко адаптувалась до нового суспільства – одержала роботу, вивчила з часом мову тощо, а друга особистість отримала психологічний зрив, не змогла адаптуватись до нових умов життя, впала в депресію, а, тому особистість змінилася. Таких прикладів можна привести багато. Це свідчить про той факти, що рівень адаптації особистості до навколишнього середовища відіграє дуже важливу роль не лише в процесі споживання, але й у більш основних процесах – розвитку та становлення особистості у сучасному світі. Тому ми пропонуємо аналізувати особистість як складну матеріально-психологічну, духовну сутність, яка носить динамічний характер (постійно з часом змінюється) адаптуючись до змін навколишнього середовища.

Вважаємо, що рівень адаптації до зовнішнього середовища (суспільства, ринку, колективу) не лише сильно впливає на життя особистості, але відрізняє одну особистість від іншої.

В умовах воєнного стану дуже підвищуються вимоги до адаптації особистості до навколишнього середовища. Це пов'язано з високим рівнем розвитку суспільства, економічною кризою, постійними і частими змінами, які негативно впливають на особистість. До останніх можна віднести втрату роботи, підвищення цін на товари та послуги, втрату житла, зміна місця та умов проживання, втрата рідних, яка призводить до важливих змін будь-якої особистості. Тому, ми вважаємо, що в сучасних умовах особистість повинна володіти значним резервом, потенціалом внутрішніх сил, який забезпечить їй високий рівень адаптації до змін навколишнього середовища, які можуть носити позитивний або негативний характер. Вважаємо, що кожна особистість на протязі життя постійно поповнює та оживляє свої внутрішні резерви чи свій потенціал. У кожній особистості це проходить по-своєму. Одна особистість навчаючись у різних закладах чи самостійно накопичує певний багаж знань, достатній для становлення, інша особистість у процесі роботи засвоює нову спеціальність, підвищує кваліфікацію та навички професійної кар'єри. Тобто, у динамічному розвитку особистості в часі проходить процес її становлення.

Кожна особистість володіє певним життєвим циклом, який умовно можна поділити на різні етапи життя. Загалом, можна виділити найбільш важливі етапи життєвого циклу особистості: народження особистості, входження особистості в самостійне життя, зростання особистості, зрілості особистості та стабільного розвитку або падіння особистості. Зазначимо, як показує практика, свідчить наш життєвий досвід – на кожному етапі розвитку особистості, вона повинна володіти певним рівнем адаптації свого внутрішнього потенціалу до навколишнього середовища в умовах змін. Тому ми вважаємо, що рівень адаптації є важливою ознакою будь-якої особистості не лише під час воєнного стану але і у мирних умовах проживання. Виникає питання – від чого залежить рівень адаптації особистості у житті. Безперечно, від багатьох факторів – внутрішніх та зовнішніх. До внутрішніх факторів, ми вважаємо, можна віднести характер та психотип особистості: освіта, знання, досвід роботи, талант, саморозвиток, самореалізація, тобто, всі риси кожної особистості, які створюють її внутрішній потенціал. До зовнішніх факторів можна віднести вплив зовнішнього середовища, оточення, в якому перебуває особистість (суспільство, сім'я, колектив, наявність або відсутність роботи тощо).

З метою досягнення максимальної адаптації до зовнішнього середовища кожна особистість повинна не лише використовувати, але й поповнювати та оновлювати свій внутрішній потенціал та резерви, враховуючи умови навколишнього середовища. Ми вважаємо, що кожна особистість

повинна володіти певним рівнем «внутрішньої» та «зовнішньої» адаптації до навколишнього середовища.

Вважаємо, що чим вищий буде рівень адаптації особистості до зовнішнього середовища, тим більше будуть задоволені її потреби, як споживача і тим більшу корисність одержить особистість від процесу споживання.

Враховуючи вищесказане, вважаємо, що поведінка особистості, як споживача на різних етапах життєвого циклу залежить від певного рівня адаптації особистості до навколишнього середовища. Рівень адаптації у кожної особистості різний, він є похідним від «внутрішньої» та «зовнішньої» адаптації особистості до оточення.

«Внутрішня адаптація» особистості – це складний психологічний процес, який супроводжується використанням або оновленням вже існуючого потенціалу та резервів особистості яким володіє. Тобто «внутрішня адаптація» завжди супроводжується самоменеджментом, самонавчанням та самореалізацією внутрішнього потенціалу особистості, який є набутих у житті або вроджених (талант, геніальність чи інші здібності людини).

«Зовнішня адаптація» супроводжується реалізацією внутрішнього потенціалу особистості у суспільстві, у робочому колективі, в особистому житті, у сім'ї тощо.

Вважаємо, що особистість з високим рівнем «внутрішньої» та «зовнішньої» адаптації зможе більше задовільнити свої потреби, як споживач, ніж особистість, яка не володіє достатнім рівнем адаптації.

Ми запропонували власний підхід до аналізу особистості, який базується на вже існуючих підходах (психологічному та соціологічному), лише з врахуванням аналізу динамічного розвитку особистості та наявності рівня адаптації особистості, що забезпечить подальший розвиток особистості або її занепад. Тобто, ми розглядаємо особистість як складну матеріально-духовну сутність, яка володіє певним рівнем «внутрішньої» та «зовнішньої» адаптації до навколишнього середовища з метою задоволення своїх потреб та досягнення максимальної корисності у процесі споживання. Особистість дуже тісно пов'язана з процесом споживання та задоволення потреб. Без щоденної реалізації цих потреб особистість не жила б. Оскільки кожна особистість щодня задіяна у задоволенні різноманітних потреб (від фізіологічних до самореалізації) та у процесі споживання, який дає можливість їх задовільнити, вважаємо, що особистість завжди потрібно аналізувати як споживача, який прагне одержати максимальну корисність від споживання. Це є природний процес. Таким чином, ми вважаємо, що на розвиток особистості має великий вплив не тільки його психологічний стан та розвиток суспільства, але й досягнутий рівень адаптації до навколишнього середовища, який сприяє самореалізації особистості та максимальному забезпеченні корисності у процесі споживання.

З метою одержання максимальної корисності від споживання товарів та послуг, особистість, як споживач, прагне задовольнити свої потреби лише якісними товарами. Рівень якості товарів так само впливає на процес споживання як рівень адаптації на розвиток особистості. Тому особистість, як споживач у процесі вибору товарів завжди ранжує їх за рівнем якості.

Дослідимо поведінку особистості, як споживача на прикладі споживання молочних продуктів та проаналізуємо її підхід до оцінки рівня якості молока, який задовольняє її максимальну корисність, як споживача.

Висновки

На підставі аналізу поширених підходів (психологічного та соціологічного) до розуміння сутності особистості запропоновано власний підхід до аналізу особистості, як споживача.

Обґрунтовано, що особистість і споживання є тісно взаємозв'язані. Без споживання і задоволення своїх потреб (від фізіологічних до самореалізації, кар'єрного росту), не зможе розвиватись та вдосконалюватись.

А тому ми зробили висновок, що особистість потрібно розглядати, як споживача, який щоденно задовольняє свої потреби і досягає корисність від процесу споживання.

В статті проаналізована особистість в умовах нестабільності та воєнного стану. Обґрунтовано висновки про необхідність адаптації особистості, як споживача до зовнішнього середовища, постійних непербачуваних змін та кризових явищ у суспільстві.

Ми вважаємо, що особистість як споживач, задля задоволення максимальних потреб та максимальної корисності від споживання, повинна володіти певним рівнем адаптації до навколишнього середовища. По мірі зростання рівня адаптації до непербачуваних ситуацій на ринку та в країні буде зростати рівень задоволення потреб особистості як споживача, і, навпаки. У статті обґрунтовано твердження, що рівень адаптації особистості як споживача до постійних змін значно залежить від внутрішнього потенціалу особистості, а саме в житті особистості постійно проходить «внутрішня» «зовнішня» адаптація до навколишнього світу.

З огляду на вищесказане запропоноване власне визначення поняття особистості як споживача. Вважаємо, що особистість – це складна матеріально-духовна сутність, яка володіє певним рівнем «внутрішньої» та «зовнішньої» адаптації до навколишнього середовища з метою задоволення своїх потреб та досягнення максимальної корисності в процесі споживання.

У статті ми розглядаємо особистість як споживача в динамічному розвитку. Вважаємо, що особистість під впливом дії різних чинників (внутрішніх та зовнішніх) постійно змінюється в кращу та гіршу сторони (це доказує практика, життя).

Під «внутрішньою» адаптацією особистості ми розуміємо складний психологічний процес, який супроводжується використанням або оновленням вже існуючого потенціалу, яким вона володіє. Тобто, «внутрішня» адаптація завжди супроводжується самоменеджментом, самонавчанням та самореалізацією внутрішнього потенціалу особистості, який є набутих у житті або вроджених (талант, геніальність чи інші здібності людини).

«Зовнішня» адаптація супроводжується реалізацією внутрішнього потенціалу особистості у суспільстві, у робочому колективі, в сім'ї тощо.

В статті ми запропонували власний підхід до аналізу особистості, який базується на вже існуючих підходах (психологічному та соціологічному), лише з врахуванням аналізу динамічного розвитку особистості та наявності певного рівня адаптації, що забезпечить подальший розвиток особистості або її занепад. Аналізуючи динаміку розвитку особистості в часі ми пропонуємо аналізувати життєвий цикл особистості, який умовно можна поділити на наступні етапи: народження особистості в входження особистості в самостійне життя, зростання особистості, зрілість особистості та спаду розвитку особистості або досягнення стабільного стану.

Вважаємо, що якщо розглядати особистість як споживача, можна теоретично та на практиці запропонувати різні механізми психологічно-соціального характеру, які допоможуть особистості не тільки задовільнити власні потреби, адаптуватись до навколишнього середовища, але будуть важливими індикаторами подальшого успіху та всебічного зростання особистості в складних економічних умовах воєнного стану.

У статті не обґрунтовані механізми зростання особистості, як споживача – це є предметом наших подальших досліджень особистості.

В цілому запропоновані в статті підходи до аналізу особистості носять загальний характер і потребують більшої деталізації та конкретики. Зокрема, у статті не представлена методика оцінки аналізу та прогнозування рівня адаптації особистості до навколишнього середовища, потребують подальших досліджень внутрішні та зовнішні чинники, які впливають не лише на рівень адаптації особистості, як споживача, але й на процес становлення особистості у житті. Вважаємо, що ці важливі напрями теоретичного дослідження особистості є перспективні предметом наших подальших наукових досліджень.

У статті практично проаналізовано вплив якісного рівня споживання товарів (на прикладі молочних продуктів) на поведінку особистості, як споживача у процесі споживання. Експертними та органолептичними методами досліджено, що

Список використаних джерел

Сенишин О.С. Пріоритетне значення продовольчої безпеки у процесі формування системи національної безпеки країни. *Галицький економічний вісник*. 2014. №1. С.54-62.

Урба С.І, Копитко М.І Зміцнення продовольчої безпеки як інструмент реалізації потенціалу конкурентоспроможного розвитку суб'єктів аграрного сектору в системі економічної безпеки України. *Економіка та управління національним господарством*. 2022. №5. С.6. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-03-07>

Іванов С.В. Продовольча безпека України в умовах сучасних викликів : монографія. Одеса : ДУ «ІРЕЕД НАНУ», 2023. 291 с.

Свиноус І.В. Щодо проблеми продовольчої безпеки у контексті зміни умов господарювання. *Інноваційна економіка*. 3'2013(41). С. 206-209.

Городняк І.В. Поведінка споживача: навчальний посібник. Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.

Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. №780-2016-п зі змінами.